

O'ZBEKISTON QIZIL YARIM OY JAMIYATI FAOLIYATINING O'ZIGA XOSLIGI

Qodirova Mamlakat Mominovna
Qarshi Davlat universiteti
ozbekiston tarixi kafedrası,
tarix fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qizil yarim oy jamiyatining vujudga kelish tarixi, O'zbekistondagi faoliyati muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Qizil yarim oy, ijtimoiy faoliyat, jamiyat, ko'maklashish.

KIRISH

Birinchi jahon urushi tugagandan so'ng, milliy jamiyatlar to'plagan katta tajriba va imkoniyatlar nafaqat urush qurbonlariga, balki tabiiy ofatlar va harbiy harakatlar oqibatida jabrlanganlarga ham yordam berishda qo'l keldi.

1919-yilda Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy Jamiyatlari Ligasi tashkil etildi. 1991-yilda **Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy Jamiyatlari Federatsiyasiga** o'zgartirildi. Federatsiyani tashkil qilishni Amerika Qizil Xoch Harbiy Qo'mitasi prezidenti Genri Devison taklif qilgan.

Federatsiyaning birinchi vazifasi to'rt yillik urushning qattiq sinovidan o'tgan davlatlar aholisining sog'lig'ini yaxshilash edi. Maqsadi «mavjud bo'lgan Qizil Xoch jamiyatlarini sog'liqni saqlash bo'yicha harakatlarini kuchaytirish va birlashtirish va yangilarini shakllantirishga ko'maklashish» edi.

Ta'sischi milliy jamiyatlar beshta davlatdan iborat edi: Buyuk Britaniya, Frantsiya, Italiya, Yaponiya va AQSh. Shundan beri Federatsiya a'zolari soni oshdi va hozirda ularning soni 188tani tashkil etadi, ya'ni dunyoning deyarli har bir davlatining o'z milliy jamiyati bor. Federatsiya har yili 100 dan ortiq yordam operatsiyalarini o'tkazadi.

Maqsadi

Federatsiyaning maqsadi, Nizomga muvofiq, Milliy jamiyatlarning barcha turdagi gumanitar faoliyatini doimiy ravishda rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash va yengillashtirish hamda inson azob-uqubatlarini oldini olish va yengillashtirish uchun ularga har tomonlama ko'maklashish, shu tariqa dunyoda tinchlikni saqlash va mustahkamlashga hissa qo'shishdir.

Vazifasi

Federatsiyaning vazifasi, uning Strategiyasida belgilab qo'yilganidek, insoniyat kuchini safarbar qilish orqali zaif toifadagi odamlarning hayotini yaxshilashdan iborat.

Funksiyalari

Federatsiya Nizomi Federatsiyaning 10ta funksiyasini belgilaydi, ular:

- 1) Milliy jamiyatlar uchun doimiy aloqa, muvofiqlashtirish va o'qitish organi vazifasini bajaradi va ular so'rgan yordamni ko'rsatadi;
- 2) har bir davlatda mustaqil va munosib e'tirof etilgan milliy jamiyatni yaratish va rivojlantirishga ko'maklashadi;
- 3) barcha mavjud vositalar yordamida tabiiy ofatlar va falokatlar qurbonlariga yordam beradi;
- 4) Milliy jamiyatlarga yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan ofatlarga tayyorgarlik ko'rishda yordam beradi, ularning yordam berish bo'yicha ishlarini tashkil qilishda va yordam operatsiyalarini o'tkazishda ko'maklashadi;
- 5) Xalqaro konferensiya tomonidan qabul qilingan Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy tabiiy ofatlarining oldini olish tamoyillari va qoidalariga muvofiq xalqaro yordam operatsiyalarini tashkil qiladi va muvofiqlashtiradi hamda ularga rahbarlik qiladi;
- 6) tegishli milliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda Milliy jamiyatlarning aholi salomatligini muhofaza qilish va ijtimoiy ta'minotini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarda ishtirokini rag'batlantiradi va muvofiqlashtiradi;
- 7) milliy jamiyatlar o'rtasida bolalar va yoshlarni insonparvarlik ruhida tarbiyalash va barcha davlatlar yoshlari o'rtasida do'stona munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha fikr almashuvini rag'batlantiradi va muvofiqlashtiradi;
- 8) Milliy jamiyatlarga yangi a'zolari jalb qilishda va ularga Harakat tamoyillari va ideallarini singdirishda yordam beradi;

9) qurolli mojarolar qurbonlariga yordam beradi, xalqaro gumanitar huquqni mustahkamlash va rivojlantirishga komaklashadi va Harakatning boshqa tarkibiy qismlari bilan tuzilgan shartnomalarga muvofiq ushbu qonun va asosiy tamoyillar haqidagi bilimlarni tarqatadi.

10) a'zo davlatlarga xalqaro miqyosda rasman vakillik qiladi va ularning manfaatlarini himoya qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekiston qizil yarim oy jamiyati — ko'ngilli, insonparvarlik tashkiloti; jamoatchilik asosida faoliyat yuritib, o'zini o'zi boshqaradi. 1925-yil tashkil etilgan. O'sha paytda sobiq SSSRning Qizil Xoch va Qizil yarim Oy jamiyatlari uyushmasi tarkibiga kirgan. 1992-yildan mustaqil Milliy jamiyat maqomida O'zbekiston qizil yarim oy jamiyati Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi tomonidan e'tirof etilgach (1995), Xalqaro Qizil Xoch va Qizil yarim Oy jamiyatlari federatsiyasiga a'zolikka qabul qilindi va Xalqaro Qizil Xoch va Qizil yarim Oy harakatinish faol ishtirokchisiga aylandi. O'zbekiston qizil yarim oy jamiyati davlat va uning organlariga ijtimoiy muammolarni hal etishda ko'maklashadi, yordamga muhtoj fuqarolarga nisbatan, ularning irqi, millati, jinsi, diniy va siyosiy e'tiqodlaridan qat'i nazar, tinchlik o'rnatishga qaratilgan, mehrshafqat, insonparvarlik missiyasini bajaradi. Hozirgi vaqtda O'zbekiston qizil yarim oy jamiyatining 15 ta mintaqaviy, 206 ta tuman (shahar) va 1500 dan ortiq boshlang'ich tashkiloti, 200 mingdan ortiq faol a'zosi va 40 mingdan ortiq volontyor (ko'ngilli)lari bor. Qurultoy (yuqori organ), Milliy kengash va uning rayosati jamiyatning kollegial organi hisoblanadi. O'zbekiston Qizil yarim Oy jamiyatining Faxriy prezidenti etib O'zbekiston Respublikasining Prezidenti I.A.Karimov saylangan (1992). Jamiyat har yili yuz minglab kishilarga insonparvarlik yordami ko'rsatadi. Jamiyatda "Mehrshafqat" xizmati tashkil qilingan, unda 37 ta tibbiyijtimoiy markazlar faoliyat ko'rsatadi va 360 nafar mehrshafqat hamshirasi ishlaydi. Yolg'iz keksalar, nogironlar, surunkali bemorlar, ko'p bolali kam ta'minlangan oilalar O'zbekiston qizil yarim oy jamiyatining doimiy panohida turadi. Favqulodda vaziyatlarga tayyorlanish va munosabat bildirish bo'yicha 6 ta mintaqaviy markaz tashkil etilgan, 986 ta ko'ngilli sanitar drujina jalb qilingan, ularda 23 mingdan ortiq volontyor bor. Bu ko'ngillilar tabiiy

va texnogen xarakterdagi ofatlarga tezkorlik bilan munosabat bildiradi. O‘zbekiston qizil yarim oy jamiyati yoshlar bilan ishlashga alohida e’tibor beradi, 26 ta yoshlar markazi va 35 ta yoshlar klubi tuzilgan. Ularda 2 ming nafardan ortiq volontyorlar guruhi shakllangan. Jamiyatda respublika "Insoniylik" o‘quvmetodik markazi bo‘lib, bu yerda jamiyat xodimlari, a‘zolari va ko‘ngillilari o‘qitiladi. Jamiyatning mehrshafqat kolleji tashkil etilgan. Kollej tibbiyot hamshiralarini, bolalarg‘shng maktabgacha maxsus muassasasi tarbiyalovchilarini tayyorlaydi. Kollejda 850 talaba o‘qiydi, ularning barchasi jamiyat ko‘ngillilari bo‘lib, insonparvarlik va ma’rifiy tadbirlarida qatnashadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://redcrescent.uz/>
2. www.ziyonet.uz
3. www.natlib.uz